

Dr Nina Kosanović,
Samostalni stručno-tehnički saradnik,
Univerzitet u Nišu,
Republika Srbija

UDK: 364:347.615(497.11)

UDK: 347.615-053.2(37)

UDK: 341.231.14-053.2

DOI: 10.5281/zenodo.17813015

**ULOGA DRŽAVE U OBEZBEĐIVANJU IMOVINSKE ZAŠTITE DECE:
RIMSKO NASLEĐE I SAVREMENI PRISTUPI
(SA POSEBNIM OSVRTOM NA ALIMENTACIONI FOND)**

Članom 27. Konvencije UN o pravima deteta ustanovljena je obaveza države da obezbeđuje materijalnu pomoć i programe potpore, posebno u pogledu ishrane, odeće i stanovanja, kako bi bili obezbeđeni životni uslovi potrebni za razvoj deteta. U skladu sa ovom obavezom, Republika Srbija je Zakonom o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda ustanovila Alimentacioni fond, koji ima za cilj da, ukoliko roditelji ili druga lica koja su odgovorna za dete ne ispunjavaju obavezu izdržavanja, obezbedi njihovo privremeno izdržavanje. Ovakav način zaštite dece kao najranjivije grupe stanovništva predstavlja novinu u srpskom pravu. Međutim, moguće je uočiti sličnost sa institutom rimskog prava – alimenta. Ovaj institut je ustanovljen u rimskom pravu, sa istim zadatkom – obezbeđivanje osnovnih uslova za život deteta od strane države, kada osnovne potrebe nisu namirene od strane roditelja i smatra se najopsežnijim dugoročnim programom javne pomoći ikada sprovedenim u čitavoj antici. Proučavajući institute koji su u rimskom pravu služili za zaštitu položaja dece, u ovom radu ćemo se posebno truditi da ukažemo na sličnosti i razlike između instituta alimenta iz rimskog prava i novouvedenog Alimentacionog fonda srpskog savremenog prava. Uprkos razlikama, sličnosti između ovih instituta rimskog i savremenog prava su velike, što nas još jednom dovodi do zaključka o univerzalnosti rimskog prava, kao i sposobnosti da formuliše opšte pravne principe i institute koji prevazilaze vremenske i prostorne okvire u kojima su nastali.

Ključne reči: alimenta, Alimentacioni fond, zaštita prava dece, položaj dece, rimsko pravo, savremeno pravo.

Nina Kosanović, LL.D.,
Independent Associate for Professional and Technical Affairs,
University of Niš,
Republic of Serbia

***THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING CHILDREN'S
PROPERTY PROTECTION: ROMAN LEGACY AND
CONTEMPORARY APPROACHES (WITH SPECIFIC
REFERENCE TO THE ALIMONY FUND)***

Article 27 of the UN Convention on the Rights of the Child establishes the obligation of the state to provide material assistance and support programs, particularly in terms of nutrition, clothing and housing, in order to secure the living conditions necessary for the child's development. In line with this obligation, the Republic of Serbia has established the Alimony Fund, which is envisaged in the Act on Exercising the Rights from the Alimentary Fund (2025), with the aim of providing for children's temporary maintenance in cases where parents or other persons responsible for the child fail to fulfill their maintenance obligations. As children are the most vulnerable population group, this form of child protection is an innovation in Serbian law.

Yet, one cannot help observing similarities with a Roman law institution *alimenta*. This institution was established in Roman law for the same purpose: to secure the basic living conditions for a child by the state when the child's essential needs were not met by the parents. It is considered the most extensive long-term public relief program ever implemented in the entire ancient world. By examining the Roman law institutes that served to protect the position of children, this paper seeks to highlight the similarities and differences between the Roman law institute of *alimenta* and the newly instituted Alimony Fund in the contemporary Serbian law. Despite the differences, the similarities between the Roman and the modern legal institutions are significant, reaffirming the universality of Roman law and its capacity to formulate general legal principles and institutes that transcend the temporal and spatial frames in which they emerged.

Keywords: *alimenta*, Alimony Fund, child protection, legal status of children, Roman law, contemporary law.